

簡単な例

$L := L^2((0, +\infty))$, $H := H^1((0, +\infty))$ とする。 I を H から L への自然な埋め込みとする。 P を H における $H_0^1((0, +\infty))$ への正射影とする。

1 :

$J := I$ とする。このとき、 J は単射である。 $A^{-1} - 1$ はノイマン境界条件のラプラシアンである。

2 :

$J := IP$ とする。このとき、 J は単射でない。 $A^{-1} - 1$ はディリクレ境界条件のラプラシアンである。

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15288785>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15273594>